

Don Tomás Carrasquilla y el municipio de Santo Domingo

Juan Esteban Restrepo Jaramillo

25 de Julio de 2013

juespolo@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3344-2123>

Resumen: La figura de Tomás Carrasquilla es uno de los pilares del costumbrismo en la literatura colombiana, sin embargo, gran parte de su historiografía se ha centrado en el análisis estético de su obra o en la anécdota folclórica, dejando a menudo en un segundo plano su dimensión cívica. El presente artículo surge de una revisión de fuentes primarias relacionadas con la vida de Tomás Carrasquilla como ciudadano y su presencia en la vida pública de Santo Domingo.

A través de una revisión del Archivo del Concejo Municipal de Santo Domingo, esta investigación saca a la luz información inédita o poco explorada que documenta roles fundamentales, pero menos conocidos del literato y su familia: su desempeño como juez municipal en distintos periodos, su participación como concejal y su breve pero significativa etapa como maestro de escuela. Más allá de la cronología, estos hallazgos permiten reinterpretar la situación socioeconómica de su familia —incluyendo las dificultades financieras de su padre, Rafael Carrasquilla— y cómo estas realidades materiales pudieron influir en su particular y agudo estilo narrativo.

La investigación pretende ofrecer una ventana a la estructura social, política y cultural del Santo Domingo de finales del siglo XIX. Al examinar las actas, los registros de impuestos y las disputas administrativas, se revela el tejido cotidiano que nutrió el universo literario de Carrasquilla, demostrando que su “provincianismo” no fue un limitante, sino una estructura desde la cual construyó una obra de alcance universal.

Abstract: The figure of Tomás Carrasquilla stands as one of the pillars of costumbrismo in Colombian literature; however, much of the historiography concerning him has focused on the aesthetic analysis of his work or on folkloric anecdotes, often relegating his civic dimension to the background. This article emerges from a review of primary sources regarding Tomás Carrasquilla's life as a citizen and his presence in the public life of Santo Domingo.

Through a review of the Santo Domingo Municipal Council Archive (Archivo del Concejo Municipal de Santo Domingo), this research brings to light unpublished or little-explored information documenting fundamental yet lesser-known roles of the writer and his family: his tenure as a municipal judge during various periods, his participation as a council member, and his brief but significant time as a schoolteacher. Beyond chronology, these findings allow for a reinterpretation of his family's socioeconomic situation—including the financial difficulties of his father, Rafael Carrasquilla—and how these material realities may have influenced his particular and keen narrative style.

The research aims to offer a window into the social, political, and cultural structure of late 19th-century Santo Domingo. By examining minutes, tax records, and administrative disputes, the everyday fabric that nourished Carrasquilla's literary universe is revealed, demonstrating that his 'provincialism' was not a limitation, but rather a structure from which he built a body of work of universal scope.

Descriptores: Tomás Carrasquilla; Pacho Rendón; Municipio de Santo Domingo; Rafael Carrasquilla; Juan Bautista Naranjo; Mercedes Naranjo; Costumbrismo.

Don Tomás Carrasquilla, gran representante de las letras colombianas a quien en 1936 la Academia Colombiana de la Lengua le otorgó el Premio Nacional de Literatura y Ciencias José María Vergara y Vergara, reconociéndolo como el primer novelista colombiano por su obra *Por aguas y pedrejones*; hasta casi sus cuarenta años no fue más que un solterón que disfrutaba de la lectura, el mismo que en el municipio Santo Domingo -donde el literato vio por primera vez la luz del sol- prestaba algunos servicios menores como sastre y juez municipal.

En nuestro tiempo se hace difícil determinar qué es lo que se ha estudiado más de Carrasquilla, si su obra o su propia vida; pero lo que sí es notorio es la gran cantidad de personas que se han dedicado a leerlo y la cantidad de ellos que quieren estudiar cualquier cosa relacionada con el artista. Es gracias a esto, al misterio que aún guardan las capacidades con las que pudo crear semejante obra y los escasos datos relacionados con la primera etapa de su vida, lo que todavía permite que cualquier tipo de investigación que pretenda aportar nuevo conocimiento sobre el autor o su obra, despierte algún interés en el público.

Tomás María Carrasquilla Naranjo nació en el Municipio de Santo Domingo Antioquia el 17 de enero de 1858, era hijo de Rafael Carrasquilla Isaza de quien dicen unos, era ingeniero civil, otros que simplemente era constructor de puentes y en ocasiones dicen que era minero; la madre de don Tomás era doña María Ecilda Naranjo Moreno, una ama de casa, hija de una las familias más prominentes de Santo Domingo, a la cabeza de la cual estaba don Juan Bautista Naranjo Carvajal su padre y doña María Isabel Moreno Estrada su madre. Tomás tuvo dos hermanos, Mauricio que muere de pocos meses e Isabel que muere a los diecinueve días de acaecida la muerte de don Tomás, después de haberlo cuidado y aguantado toda su vida.

Tomás de niño creció en una parroquia bastante próspera y altamente concurrida por visitantes de los pueblos y regiones cercanas dada su posición geográfica, la misma que la convirtió durante mucho tiempo en paso obligado de viajeros y comerciantes. Santo Domingo debe su origen en su mayoría a familias blancas libres que llegan al territorio en busca de oro y se establecen en el con ayuda de sus esclavos, aunque de éstos era reducido el número; un censo de la población de Santo Domingo presentado en 1828 indica que la población estaba compuesta de: 566 hombres, 540 mujeres y 19 esclavos, 1.125 personas en total (AHA Censo Tomo 343 N° 6534, F. 127), los pobladores en la

que la mayoría se identificaba como blancos y no se tienen registros claros de la presencia notoria de indígenas en el territorio. Entre otras cosas, el origen racial y la conformación de la población dominicana, mas el encerramiento en que estuvo la provincia de Antioquia durante mucho tiempo en razón a sus condiciones geográficas, son las que de alguna manera le dieron respuesta a las cualidades del lenguaje usado en la literatura de Carrasquilla y al parecido con el castellano que usaban los conquistadores españoles con el que se le ha relacionado.

La familia en la que crece el novelista es particular y digna de mencionar por las marcas que genera para su posterior desarrollo literario. Tomás Carrasquilla por parte de su madre es miembro de una de las familias más acaudaladas de Santo Domingo, pues el padre de doña Ecilda Naranjo, don Juan Bautista Naranjo fue durante mucho tiempo uno de los hombres más ricos del pueblo gracias a sus funciones como agricultor, comerciante y en algunas ocasiones minero, situación que le brindo a Tomás no solo la posibilidad de estudiar, sino el poder tener acceso a libros, mas la capacidad de vivir holgadamente hasta ya muy entrado en años dedicado de preferencia a la lectura. Por otra parte su padre don Rafael Carrasquilla, era como Carrasquilla mismo lo cuenta en su novela autobiográfica *Hace Tiempos*, un hombre pobre, venido a menos, pero de origen blanco y con apellido respetable, tal como lo expone Francisco de Paula Rendón en su relato del viaje que en compañía de Tomás hicieron a Yolombó.

“... En su manía de destrozar a la humanidad no se le escapan ni su mujer, ni sus hijos, ni sus amigos. Todo lo sabe; conoce el género humano; al Juez Macía le enrostró que su bisabuelo no tenía de blanco sino el talento y la gracia, a Tomás le dijo que por lo Carrasquilla e Isaza era bajado de las estrellas, pero que no mentara el Naranjo; y a Pacho que por lo Rendón no sabía sino que arriesgaba a volverse loco, pero que se enchuspara porque era hachero por lo Escobar.”
(Rendón, 1992, p. 231)

En Santo Domingo el gran compañero de experiencias y travesuras de Tomás fue don Francisco de Paula Rendón -Pacho Rendón-, hombre aún recordado en el Municipio especialmente por sus grandes aportes al progreso de la población y en territorio nacional por sus escritos como literato y gran hombre de política. Pacho y Tomás eran conocidos como los “camastrones” por sus vecinos y juntos se hicieron parte de cuanta junta se creara en el pueblo, organizaron desfiles y actos culturales, fueron parte del

concejo municipal en diferentes ocasiones, se convirtieron en miembros del Casino literario en Medellín y juntos organizaron y fundaron la Sociedad Bibliotecaria del Tercer Piso, gran ejemplo del interés y la preocupación por la cultura de los dominicanos de finales del siglo XIX y principios del XX.

Aunque Pacho era tres años mayor que Tomás se hicieron amigos desde muy pequeños y juntos aprendieron a vivir y disfrutar sus vidas en su pueblo, algo que es fácil de comprobar porque casi todos los datos que se logran recoger de la vida de Carrasquilla en Santo Domingo se encuentran también relacionados con Rendón. Gran parte de lo que se sabe del día a día de la niñez de este par de excéntricos amigos, es lo que narra Magda Moreno -prima lejana de Carrasquilla- en su libro *Dos novelistas y un pueblo*. Moreno nos informa que cuando los camastrones eran niños en medio de su encanto por la comida se la pasaban de visita de una casa a otra, con la esperanza de recibir la acostumbrada merienda; también nos informa que siendo miembros de familias pudientes del Municipio, acudían a cuanto velorio resultara e incluso organizaban la rezada esperando que les dieran la mencionada merienda, momento después del cual desaparecían y no se volvía a saber de ellos.

En estos velorios –que por lo general se efectuaban en el barrio pobre de El Chispero teniendo como cámara mortuoria la sala de Raimunda Ríos, famosa en el pueblo por su industria de tamales, arepas y cacao remediano- los dos rapaces, plañideros de ocasión, coreaban la novena de las ánimas y encabezaban por turno los tres “Pedrenuestros del Camarero”, plegaria muy poco difundida en esa época, que se venía transmitiendo en esas familias desde los tiempos de la Marquesa de Yolombó y con la cual solían dejar atónito al auditorio. Terminarse la comilona de media noche y poner ellos “pies en polvorosa eran cosas que ocurrían simultáneamente. (Moreno, 1960, p. 132)

En la juventud también se les encuentra juntos estudiando en la Universidad de Antioquia, experiencia de la cual se tienen registros y que les dejó como abogados frustrados a causa de la guerra civil de 1867, pero que igual le sirvió por lo menos a Pacho para convertirse en el notario municipal hasta el día de su muerte. Don Pacho Rendón se encuentra como miembro del concejo de Santo Domingo en diferentes ocasiones, la primera en 1884 y como presidente un gran número de veces, parece que es tanto el respeto que inspiraba en el pueblo éste ilustre hombre que incluso cuando no

hacía parte del concejo, era consultado por el mismo en los momentos en que se tenían que tomar decisiones importantes y lo nombraban como miembro de cuanta junta se creara, sea para representar al Municipio en algún evento en otras localidades como para cosas tan relevantes como la coordinación de la instalación de la planta eléctrica municipal.

Por su parte don Tomás Carrasquilla también fue miembro del concejo municipal por lo menos en dos ocasiones de las que se tienen registro, la primera vez fue en el periodo de 1892 a 1894 y el segundo de 1896 a 1898 en el que fue vicepresidente en 1897. En 1895 cuando parte hacía Bogotá con la intención de publicar su primera novela que se imprime con el nombre de “Frutos de mi Tierra”, don Tomás era el juez municipal segundo suplente de Santo Domingo, empleo por el que no pagaban y era de obligatoria aceptación, por lo que tiene que presentar excusa a su cargo informando que el alcalde le dio una licencia por treinta días pero que no es suficiente para lo que tiene que hacer, por lo que solicita ser excusado del cargo por el tiempo que sea necesario. (ACMSD, Tomo 1893-1895, F. 384)

Otra persona supremamente importante en la vida de Carrasquilla, fue su abuelo Juan Bautista Naranjo -papá Tista, como lo llamaba-, éste hombre disfrutaba bastante de la compañía de su nieto, pues parece que fue él quien le narró a Carrasquilla casi todas las historias que luego se convirtieron en las novelas y cuentos.

Memoria feliz heredada del abuelo Naranjo quien, no obstante la parquedad en el hablar que le venía de familia, sacaba de su lomo escama para narrarle al nieto cachos y hechos de su antañona juventud. Carrasquilla iluminó esos relatos, los patinó, los ensombreció, los sonorizó y los encajó en el justo espacio de lugar y tiempo que les corresponde, rodeándolo todo de una atmósfera tan definida que las figuras se tridimensionan ante el lector con el indumento, la casa y el lenguaje que les es peculiar según su condición, posición y oficio. (Moreno, 1960, p. 12)

Don Juan Bautista Naranjo era un hombre que se identificaba en los censos municipales como agricultor y comerciante, contaba con una gran fortuna llegando incluso a ser el hombre más acaudalado del Municipio en varias ocasiones, era también hombre letrado y culto, fue miembro del concejo municipal, en 1870 era su presidente y en distintas ocasiones fue solicitado por el cabildo como perito y consejero en casos fiscales y

financieros. Es éste mismo hombre el que después de llenar la cabeza de Carrasquilla de historias locales y cuentos, promueve la entrada de su nieto a la escritura, Naranjo fue quien pagó los gastos de viaje e impresión de su primera novela en Bogotá, la única que fue editada y publicada en la capital. Algunas personas que han tratado de responder a la pregunta del porque la fama tardía de Carrasquilla, dicen que una de las razones es el que sus escritos se publicaron en Medellín por lo que no tuvieron la promoción y divulgación suficiente, lo que si pasó con Frutos de mi Tierra, situación en la que se debe tener en cuenta que Juan Bautista que fue quien financió el viaje, muere el 26 julio de 1896, tan solo unos meses después de publicada la novela.

Solo algunos años después de la muerte de Juan Bautista, don Tomás abandona a su pueblo natal para vivir algunos años en una mina en Argelia, otros en Bogotá y el resto en Medellín. Parece que la tierra de la nunca quiso salir ya no era tan atractiva para Carrasquilla, las afujías económicas hicieron que el escritor saliera de Santo Domingo y dos golpes grandes a su corazón como fueron la muerte de su amigo Pacho Rendón y su tía Mercedes Naranjo -la última de la familia que salió de Santo Domingo-, hicieron que renunciara al puesto de tenía en Bogotá, pero en esta ocasión no se dirigió a su pueblo natal sino que se quedó en Medellín en la casa de su cuñado Claudino Arango, en compañía de su hermana Isabel y sus sobrinos. Carrasquilla llega a Medellín en 1918 y es allí donde pasa el resto de su vida, dedicado a escribir como su único oficio.

Información sobre Tomás Carrasquilla que se puede encontrar en el archivo del concejo municipal

En el archivo del concejo municipal se puede encontrar alguna información relacionada con la vida de don Tomás Carrasquilla en Santo Domingo, pero por desgracia el archivo no está completo, pues, en 1860 durante una guerra civil, los liberales que llegaron a la plaza de Santo Domingo decidieron quemarlo (ACMSD Tomo 1893-1895, F. 120). Aunque se debería tener información desde 1862, solo se tiene información disponible desde 1869 y en ocasiones muy fragmentada por la pérdida de otros documentos en este caso por el paso del tiempo y el descuido. Una narración de la guerra que en la que el fuego consumió parte de la historia de Santo Domingo, nos la presenta José D. Monsalve en su monografía del Municipio.

Al mismo tiempo en que este acontecimiento y sus naturales consecuencias detenían en aquella parte a Berrío, en Santo Domingo se derramaba también la sangre antioqueña. El 22 de noviembre los jefes invasores atacaron con un número cuatro veces superior al de los defensores de aquella plaza. Larga fue la resistencia y porfiado el batallar; mientras que Cesáreo Gómez luchaba y caía como un héroe bañado en su propia sangre en el Alto del Tambo, y Simón Rendón lidiaba como un león en el Alto de Reyes, el enemigo con la preponderancia del número logró flanquear a los resistentes a la plaza y tomar el parque de los conservadores. Estos hubieron de abandonar la plaza y retirarse a la vecina población de Barbosa. (Monsalve, 1927, p. 33-34)

Con los inconvenientes presentados el archivo del concejo nos ofrece alguna información sobre don Tomás Carrasquilla y su familia. Los primeros registros que se encuentran son los de su abuelo Juan Bautista Naranjo, en los registros que se tienen de las listas de contribución de caminos, un impuesto que se cobraba a los vecinos que tuvieran un capital considerable, aparece en varias ocasiones como uno de los hombres con más recursos económicos del Municipio, tan solo superado en algunas ocasiones por el señor Joaquín Ramírez descendiente de los dueños de las tierras donde se fundó Santo Domingo.

El archivo también nos informa sobre las dificultades económicas del padre de Tomás don Rafael Carrasquilla. En 1870 Rafael Carrasquilla aparece en las listas de electores del Distrito, donde informan que vive en la cabecera, también que sabe leer y escribir; pero también nos muestra su difícil situación económica, en la lista de contribución de caminos aparece en la segunda clase, siendo la primera clase la de los más pobres y la sexta clase la de los más ricos, la segunda clase en la que incluyen a Rafael Carrasquilla debía aportar \$80 centavos, los cuales no se cobraban en dinero sino en un día de trabajo por cada \$40 centavos. (ACMSD, Tomo 1869-1870, f. 331-347 y 353-388)

Pasados catorce años, para marzo de 1884 el señor Rafael Carrasquilla registra en los cuadros de riquezas del Municipio con \$800 pesos en bienes, mientras que el señor Juan Bautista Naranjo aparece con \$2.400 pesos en bienes y \$5.565 pesos en dinero, documentos y mercancías, para un total de \$7.965 pesos; el hombre más acaudalado en Santo Domingo el señor Joaquín Ramírez aparece con un total de \$21.013 pesos. (ACMSD, Tomo 1883, f. 428-431 y 18-26). Esta información nos entrega datos

importantes en cuanto a la situación económica del padre de don Tomás Carrasquilla, como también datos que pueden ayudar a encontrar una fecha para la desaparición del mismo, para julio del mismo año en estas mismas listas aparece don Tomás Carrasquilla con un capital de \$200 pesos y una renta de \$6 pesos, según la información que sobre Carrasquilla se tiene es fácil pensar que la renta se deba a su oficio como sastre y es posible que el capital corresponda a una herencia. (ACMSD, Tomo 1890, f. 224-230). Su padre Rafael ya no vuelve a aparecer en ninguna lista, por lo que es probable que se haya trasladado a otro Distrito ó que hubiese muerto, lo que daría como resultado que don Tomás hubiere perdido a sus padres en el término de un año, pues su madre muere en 1885.

Después de cinco años en 1889, en las listas de contribución de caminos el señor Tomás Carrasquilla aparece con las mismas finanzas \$200 pesos de capital y \$6 pesos de renta, también registra don Francisco de Paula Rendón con \$2.200 pesos de capital y \$66 pesos de renta y después de la muerte de don Joaquín Ramírez se muestra don Juan Bautista Naranjo como un hombre más rico del Santo Domingo con \$11.000 pesos de capital y \$330 pesos de renta. (ACMSD, Tomo 1889, f. 215-223). Este tipo de datos muestra como un hombre de negocios como el señor Juan Bautista Naranjo logró aumentar su capital considerablemente en tan solo cinco años incrementándolo en casi la tercera parte del que tenía en 1884, también se ve como Francisco de Paula Rendón con sus oficios como notario y concejal municipal, mas sus negocios en la distribución de la sal de *yarumito* alcanzó a obtener un capital considerable, mientras que el de Tomás no se modificó, tal vez mostrando el poco interés que mantenía por una vida agitada y por el dinero.

El revisar los archivos del concejo también nos muestra que la familia de Carrasquilla era educada y que por lo mismo se les tenía respeto en el Municipio; en aquellos tiempos el concejo nombraba vecinos instruidos y miembros del concejo para que asistieran como examinadores a las escuelas del Distrito, con el fin de calificar la enseñanza que recibían los niños que a ellas asistían. Para 1890 fueron nombrados para asistir a los exámenes de las escuelas entre otros los señores Juan Bautista Naranjo y Tomás Carrasquilla, también la señora Mercedes Naranjo, (ACMSD, Tomo 1889, f. 291r-292 y 296). Estos registros muestran que don Juan Bautista no era visto como un simple agricultor y que Tomás ya tenía algún reconocimiento como hombre instruido, de la señora Mercedes Naranjo ya se tenía información que confirmaba su educación y

conocimientos en historia universal en el relato de Pacho Rendón que llamó el *Cronicón de Corpus Cristi*.

“La tal Mercedes estuvo por esos lados muy acomodada. Lo que fue por los de sus casa y esquina sí no es cosa; lo que hizo fue disertar sobre la historia persa y egipcia, en compañía de Antonio José Duque, engolfándose ambos en tan fecundo tema, y echando unas apreciaciones y párrafos que hacían abrir la boca a Da. Clara, que embelesada los escuchaba. No disertaron en balde, pues esta señora, que ignoraba de dónde había sido su abuela, aprendió en las conferencias esas que Jerjes y Artajerjes fueron muy malcriados y buscapleitos, y que en el Egipto son muy medrosas las crecientes de la santa cruz. (Rendón, 1992, p. 204)

En el archivo del concejo de Santo Domingo, también se puede encontrar una confirmación de lo cercanos que eran don Tomás y Pacho Rendón. Cuando se hacían las listas de contribución de caminos para el Distrito, éstas debían ser publicadas en puntos visibles por lo que generalmente eran puestas en las esquinas de la plaza pública, una vez publicadas las listas los miembros de la junta de caminos y el concejo daban un tiempo establecido para que los vecinos que estaban en aquellas listas y que encontraran algún error en ellas hicieran el respectivo reclamo. Para la lista que se publica en 1890 el señor Tomás Carrasquilla presenta un reclamo indicando que respondiendo a su capital debe estar incluido en la cuarta clase y no en la quinta como aparece en un principio; una vez revisada la información el concejo le responde que va a quedar en la cuarta clase, pero también le aclaran que no estaba en la quinta clase sino que no había sido incluido anteriormente en la lista. (ACMSD, Tomo 1889, f. 299-401 y 402-405). Si se revisa la lista completa en ella no se encuentra otra persona con el apellido Carrasquilla, por lo que la confusión puede deberse a que el nombre de Pacho Rendón si se encontraba en la quinta clase.

En cuanto a los oficio de don Tomás en Santo Domingo, Kurt L. Levy nos informa que en 1879 y 1880 lo encontró como secretario del juzgado del circuito (Levy, 1958, p.27), y como juez municipal en 1891 (Levy, 1958, p. 29). En los archivos del concejo encontramos que en 1894, el señor Roso López recomendó a Carrasquilla para monitor por lo que fue agregado a los maestros de la escuela por decisión unánime del concejo, (ACMSD, Tomo 1893-1895, f. 1r-2). Así es como encontramos a don Tomás en una faceta que no mencionó, la de profesor de escuela en Santo Domingo, labor de la que se

tienen pocos registros, pero que no deja de extrañar por el poco interés que presentó durante su vida el escritor por los estudios que brindaban las instituciones educativas.

En el mismo año que Carrasquilla es incluido en la lista de maestros de la escuela, también es nombrado por el concejo como juez municipal primer suplente, (ACMSD, Tomo 1893-1895, f. 26-27), para el cargo de juez municipal se nombraba el principal y un primer y segundo suplente ya que no se podía dejar el cargo vacante y sólo se remuneraba a quien quedara como juez principal, por lo que el cargo de primer y segundo suplente era de obligatoria aceptación. La información dice que Carrasquilla no aceptó el cargo de juez municipal primer suplente, alegando que ya tenía el cargo de segundo suplente del segundo juez del circuito. (ACMSD, Tomo 1893-1895, f. 32-33).

Parece que el encargo de maestro de Tomás Carrasquilla duro poco, pues en 1895 cuando solicita licencia para salir de la población con motivo de su viaje a Bogotá con la intención de publicar su primera novela, Carrasquilla solo se excusa por su empleo como segundo juez suplente del Distrito. Don Tomás presenta una carta al concejo municipal en la que informa que el alcalde le dio licencia para ausentarse de su cargo por 30 días, pero indica que necesita ser eximido de su cargo por el resto del periodo, ya que necesita ausentarse del Municipio por un tiempo más largo. (ACMSD, Tomo 1893-1895, f. 384).

Las noticias que se vuelven a tener de Tomás Carrasquilla en Santo Domingo, es cuando en 1896 resulta entre los concejales elegidos, concejo en el cual se presenta bastante activo hasta 1898 y es elegido por sus compañeros como su vicepresidente en 1896 (ACMSD, Tomo 1896-1897, f. 2). Durante su periodo como concejal, Carrasquilla presenta varios proyectos en busca del desarrollo de la educación en el Municipio y se enfrenta en varias ocasiones con el señor Bacilio Ceballos alcalde de Santo Domingo, tratando de evitar el despilfarro de los recursos del tesoro municipal.

La información que se encuentra en el concejo relacionada con Carrasquilla después que éste sale del Municipio es relativamente corta; se sabe que su tía Mercedes Naranjo solo sale de Santo Domingo en 1908 y que su hermana Isabel Carrasquilla de Arango vuelve al Municipio en 1916, para participar de un baile de caridad que se organiza en casa de Pacho Rendón (ACMSD, 1915-1917, f. 50-52). En éste caso se tiene información del acontecimiento porque estando recién inaugurada la planta eléctrica municipal, el señor cura Alejandro Correa convocó a los campesinos desde el púlpito para que protestaran

con el fin que le dieran alumbrado eléctrico a la iglesia de manera gratuita; la protesta terminó en desmanes en los cuales resultó ofendida la señora Isabel Carrasquilla, por lo que la información se encuentra como una demanda.

En cuanto a los reconocimientos para Carrasquilla por su oficio como literato, la primera referencia se encuentra solo hasta 1928 y se hace por motivo de sus 70 años.

El concejo saluda a su ilustre hijo y literato Don Tomás Carrasquilla en sus 70 años de honrosa y meritoria existencia, quien fue factor principal del progreso moral e intelectual de ésta población... (ACMSD, Tomo 1927-1928, f.34-35)

En 1929 el concejo decide invitar a Tomás Carrasquilla a la inauguración de la carretera que va desde la cabecera del Municipio hasta el corregimiento de La Quebra (ACMSD, Tomo 1927-1928, f. 103r-104), sin embargo no se logró encontrar información sobre si el literato asistió o no al evento para el que fue invitado.

Algunos años después en 1936, el concejo se congratula con el maestro Carrasquilla por el honor que le ha otorgado el jurado calificador adjudicándole el premio de literatura "Vergara y Vergara", por lo que se envía un comunicado al favorecido y a la prensa, luego don Tomás Carrasquilla envía nota de agradecimiento por el saludo que se le dirigió por el premio "Vergara y Vergara" y recuerda a los ediles sobre la ordenanza 26 de 1929, que dispone la colocación en la casa consistorial de unas placas o medallones de alto relieve con los retratos de Pacho Rendón y Tomás Carrasquilla (ACMSD, Tomo 1931-1932, f. 81r y 83r-84). En los relatos que se tienen de las personas que conocieron a Carrasquilla, es común encontrar que al maestro no le agradaban las cosas de fama y reconocimientos, por lo que se hace extraño el llamado de atención que le hace al concejo; como respuesta en el caso se puede decir que posiblemente el reclamo se relaciona más con el nombre de su amigo Pacho Rendón que con el suyo propio.

Pocos años antes de la muerte del maestro Carrasquilla en 1938, el señor Miguel Moreno Jaramillo propuso al concejo, conseguir y erigir en la plaza pública de la ciudad un busto de Tomás Carrasquilla. En 1939 el concejo envía comunicado a la Asamblea Departamental solicitando autorización para destinar fondos para la construcción de bustos de Rendón y Carrasquilla y otro a la madre Laura Montoya (ACMSD, Tomo 1937-1945, f. 46 y 61). El destinar fondos del tesoro municipal para hacer

reconocimientos personales no estaba permitido por lo que deben hacer la solicitud de autorización, sin embargo puede verse el interés de los dominicanos por hacerle un reconocimiento a sus hijos ilustres y a la santa de que joven prestó sus servicios en la población.

Después de la muerte del escritor, en 1943 el concejo recibe comunicados solicitando auxilios para comprar la casa donde nació el maestro Carrasquilla y la fundación del centro cultural Tomás Carrasquilla en el colegio Pedro Justo Berrio del Municipio (ACMSD, Tomo 1937-1945, f. 80). En 1944, se solicita al concejo de Medellín la remisión de la placa que a nombre de la municipalidad de Medellín se ha de colocar en la casa donde el insigne hombre de letras vio por primera vez la luz del día, la solicitud se hace respecto al oficio N° 105 emanado de esa corporación que manda honores al maestro Carrasquilla. (ACMSD, Tomo 1937-1945, f. 99r)

En el mismo año 1944 el señor Joaquín Estrada Monsalve, presentó ante el concejo la necesidad de construir un colegio de varones en el que se cursaran asignaturas hasta la adquisición del bachillerato, mostrando la necesidad de hacer en la región un centro estudiantil e insinuó que al centro se le pusiera el nombre de Tomás Carrasquilla y a una de las aulas el de Pedro Justo Berrio (ACMSD, Tomo 1937-1945, f. 131), el concejo acepta la propuesta y el 5 de noviembre del mismo año decide que como homenaje al más ilustre hijo de Santo Domingo, don Tomás Carrasquilla Naranjo, se cambie el nombre del colegio Pedro Justo Berrio por el de colegio Tomás Carrasquilla. (ACMSD, Tomo 1937-1945, f. 132r)

El Santo Domingo donde vivió Tomás Carrasquilla

Para describir el Municipio en el cual nació y creció Carrasquilla es más fácil utilizar sus propias palabras, pues nadie como él para describir las cosas y los momentos que pasaban frente a sus ojos. El texto que se presenta pertenece al capítulo seis de Dimitas Arias.

“¡No hay qué hacer con el progreso! Es un Micifuz artero, perseverante, que espera el momento preciso, el cuarto de hora de los pueblos, para echarles el zarpazo.

Tal pensaba, más o menos, Don Juan Herrera cuando discurría que era a toda hora, sobre el incomparable adelanto de aquella población. Con él opinaban todos sus convecinos: para ellos no parecía el progreso cosa indefinida, toda vez que habían puesto punto final al de su pueblo: de allí no se podía pasar, era el *non plus ultra*. En realidad de verdad, aquella aldea había conseguido en veinte años lo que en muchísimos no lograra. ¡Qué de cosas sucedidas en tan corto tiempo! El asalto fue por este orden: una vía comercial que rompió el aislamiento de esa comarca; creación de escuelas oficiales; minas y fincas que se montaron y que, dándole valor a las tierras y ocupación a los brazos, atrajeron no pocos inmigrantes; tejares que supeditaron la paja; tapias que derogaron los bahareques; un Cabildo chorrudo que echó agua y levantó pila; y por último, una enormidad de suceso, un colmo que casi deja pasmado a Don Juan y a sus turulatos convecinos; una Legislatura munífica que erigió aquella parroquia en cabecera de Circuito.

“¡Ah, el Circuito!” –Y Don Juan abría aquella boca, y abría aquellos ojos, y abría aquellas patas. Ese circuito que llevó tantos hombres sapientísimos, que estableció el foro, que elevó el pueblo a la categoría de ciudad, que postergó, que puso bajo su planta aquellas aldeas limítrofes tan antipáticas, tan aborrecidas. ¡Qué triunfos, qué glorias! Todo allí asumió un carácter eminentemente ciudadano: el jipijapa del Cura fue reemplazado por la teja clásica, y, no contento con la vieja iglesia, no sosegó hasta crear una junta e iniciar los trabajos de un nuevo templo; las grandes damas pasaron de la alpargata a la babucha de cordobán; mermaron un veinte por ciento zuecos y bayetones; establecióse zapatería; pusieron letreros en tres o cuatro tiendas; pintáronse como ocho casas; se empapelaron la del alcalde y la de Don Juan Herrera, y tuvieron bombas y mesa central (...)

Todo esto era nada comparado con la instrucción; a más de las escuelas oficiales, abriéronse dos colegios para hombres y para mujeres, y no se oía sino “plantel de educación” por aquí, “plantel de educación” por allá.” (Carrasquilla, 2008, p. 489-490)

Ese era el Santo Domingo de Carrasquilla, una comunidad que fue capaz de organizarse y emprender la lucha de hacer un pueblo importante y prometedor. Los dominicanos de

la época mantenían dos marcas culturales que los hacían singulares: la religión y el anhelo por el progreso.

Santo Domingo fue en un tiempo floreciente centro comercial, agrícola y minero; emporio de blancos, negros y mulatos, escala obligada de viajeros para el exterior. Era la época de los Carrasquillas y de los Rendonos, los Olanos y los Morenos, los Aristizábales y los Restrepos, los Bernales y los Bravos, los Monsalves y los GiralDOS. Fue este el periodo transitivo entre las tertulias de amor de la lumbre -cuando se echaban relatos, se narraban consejas y se recitaban jácaras a la espera del chocolate- y los actos semiacadémicos de la Biblioteca de “El Tercer Piso”. (Moreno, 1960, p. 6-7)

En el ámbito político y administrativo el Santo Domingo de Carrasquilla obtuvo grandes progresos en tiempo relativamente corto. Los dominicanos abrieron carretera y construyeron el puente de El Purgatorio para comunicarse con el oriente hasta San Rafael -obra que permite el posterior desarrollo de Alejandría como municipio-, ampliaron y conservaron el camino a Concepción, situación que permitió a esa comunidad y a otras del oriente comunicarse con el ferrocarril en tiempo posteriores sin la necesidad de pasar por Medellín; también hicieron la iglesia y la plaza de San Roque que pronto se erigió como municipio. Localmente con la guía de los ministros de la iglesia, la comunidad se unió para construir una gran iglesia, el cementerio, el hospital y su capilla por medio de donaciones y convites, mientras que el cabildo distribuía el acueducto para el pueblo y colocaba la pila para abastecimiento de agua de la comunidad y ornato de la plaza pública.

Cuando ya la construcción del templo parroquial llegó a un estado en que la labor material del público no era indispensable por ser ella obra de los arquitectos y sus operarios, la sociedad dominicana convirtió, sin suspender sus donativos para la iglesia, todas sus energías al establecimiento de un hospital que correspondiera a la importancia de un puerto terrestre centro de varias poblaciones y camino obligado del comercio interior y exterior del Estado. Sublime espíritu de caridad y de ejemplo llevó a todo ser humano dese la más humilde sirvienta hasta las más encumbradas y delicadas señoritas a remover tierras y acarrear materiales para levantar el edificio que debía sustituir la antigua enfermería; la belleza de las mujeres, la inquietud de los niños, el juicio

de los viejos, el entusiasmo de los jóvenes y la caridad de todos llevaron a la obra su poderosa contribución

Hoy, ..., se construye una hermosa y elegante capilla contigua al hospital; allí los sanos y los enfermos tienen lugar adecuado para elevar al cielo sus adoraciones y preces como pueden hacerlo en el templo principal. (Monsalve, 1927, p. 39)

Carrasquilla aprendió a vivir y desarrolló su personalidad en una comunidad bastante unida, se conocían las cosas entre vecinos, se ayudaban en momentos de necesidad y se burlaban de sí mismos en momentos de gracia. Un pueblo donde todos se conocen y aprenden a conocer a sus visitantes, donde la oscuridad de las noches solo era retada por las pequeñas luces de las velas y los faroles, donde las tertulias no eran solo una forma de relacionarse con los vecinos sino también uno de los mejores métodos de enseñanza que los padres y vecinos ofrecían a sus niños.

Rendón y Carrasquilla fueron contertulios en las famosas cocinas de doña Rudesinda Moreno –quien poseía una gracia excepcional, plena de originalidad e inteligencia para echar cuentos y relatos- y sus parientas Rendones, las mejores panaderas del pueblo quienes promovían las más animadas partidas de tute. Humo, hollín y tierra pisada, ventrudo horno de barro, pilón, piedra de moler, aquellos dos antros –características del Santo Domingo antiguo- se disputaban, como en la vieja España, la concurrencia de los vecinos. Pero Pacho y Tomás se las arreglaban de manera que tuvieran éxito fijo en las dos concurriendo a ambas en la misma noche. (Moreno, 1960, p. 133-134)

El conversar y escuchar al otro es muy característico en Carrasquilla, muchas tertulias y cuentos que escuchó de niño son el origen de muchas de sus obras y la forma que mejor utilizó de relacionarse con el otro igualmente fue la tertulia. En este caso, un relato de Pacho Rendón nos muestra como Carrasquilla conoció el municipio de Yolombó sin haber concurrido a él, por medio de los relatos de su abuelo y una vecina que hablaba sobre la vida de la Marquesa Bárbara Caballero. Para la fecha del relato Carrasquilla ya había pasado los 30 años y se deduce que no conocía Yolombó en persona porque se presenta insistente en que no puede volverse sin probar el chocolate yolombero, además parece que de los viajeros solo uno conoce el camino y no es don Tomás.

Cuando menos pensaron, se toparon con el pueblo sin haber visto tigre ni nada. “Este es Yolombó”, grita Roso; y el juez Macías agrega: “Tánta guerra que me da con las causas!” Tomás, lleno de entusiasmo, exclama en tono de discurso: “Salve, Yolombó, salve! Aquí cantó misa mi padre Martín. Aquí vivieron taita Moreno, mi mamita Luz, la comadre Gregoria Layos, mi compadre Juan Esteban y Calaverita. Aquí guisaba la chata Narcisa los pavos enjalmados para el Obispo Gómez Plata. Aquí el vicario Obregón rezaba la novena de mi señora Balvanera, para robarle los gaticos a la comadre Gregoria. Sobre este suelo echó jura la Marquesa Bárbara Caballero, para celebrar el natalicio de Fernando VII. Yolombó, yo te saludo!”

“Mi padre Martín era el bisabuelo de Tomás, tan ladino al decir de los que lo conocieron, que en unas fiestas hizo con las damas de un baile lo que cigüeñas con sus hijos. En una Nochebuena sacó a la plaza los ornamentos de la Iglesia y cantó la misa del gallo en unión de un su hermano. Mamita Luz y Taita Moreno eran los padres del don Martín; los Layos y el Vicario son héroes de una señora Yolombera, que no cesa de recodar lo que hacían; y esa misma señora cuenta y no acaba la vida y milagros de la Marquesa y lo bien que guisaba la chata Narcisa. (Rendón, 1992, p. 218)

Es muy posible que los progresos administrativos del municipio y la capacidad de mantener su economía activa durante mucho tiempo, sea lo que permitió el inmenso desarrollo cultural de los dominicanos, pues han sido bastantes los hijos ilustres de Santo Domingo tanto pertenecientes a la generación de Carrasquilla como de generaciones posteriores. La diferencia del porque la obra de uno resultó más importante que la de los otros radica en el talento, el arte e incluso la forma de vida que llevó el gran literato, lo que hace que sea superior a todos ellos.

El ejemplo más claro sobre el interés cultural de los dominicanos por el conocimiento y la difusión cultural es la biblioteca del tercer piso. La sociedad bibliotecaria surge de la cabeza de don Pacho Rendón y rápidamente es aceptada y apoyada por sus vecinos entre los cuales estaba Carrasquilla, los miembros fundadores de la sociedad eran maestros de las escuelas, empleados municipales, comerciantes y agricultores en su mayoría.

La sociedad literaria del tercer piso fue una empresa de difusión cultural que terminó por convertir a Santo Domingo en un centro cultural de la región, poco después de la fundación del tercer piso, éste ya contaba con sucursales en San Roque, Yolombó, Concepción y otros municipios cercanos, lugares desde donde los miembros de la sociedad se desplazaban para asistir a las sesiones y llevarse libros para poner al servicio de su propia comunidad.

Las posibilidades que ofrecía Santo Domingo para que en su territorio se organizaran ese tipo de sociedades culturales, son fundamentales para explicar el desarrollo del artista en Carrasquilla, pues, el establecimiento de la biblioteca les permite a sus miembros acceder a un mayor número y diversidad de publicaciones. En el tercer piso también Carrasquilla adquiere entre otras las capacidades de leer obras en francés, habilidad que le permite ampliar sus conocimientos literarios.

En cuanto a ocupaciones de otra índole en este periodo de vida provinciana, se sabe que trasegó por el campo del dibujo, arte que practicó al lado de la luna. De esta afición quedan copias al carbón de los retratos hechos por su maestro a mis bisabuelos, don Juan Bautista Naranjo y su esposa, y una Dolorosa... También se apasionó don Tomás por el francés, idioma que enseñaba gratuitamente el doctor Martín Moreno de los Ríos, padre del ilustre jurisconsulto Miguel Moreno Jaramillo, en el salón principal de la biblioteca de “El Tercer Piso”. El profesor había aprendido en París la lengua de Molière cuando cursaba medicina. (Moreno, 1960, p. 26)

A más de esto, el Tercer Piso termina convirtiéndose en otro lugar donde Carrasquilla asiste para participar de tertulias; el local de la biblioteca se abría en las noches y tanto los socios como los vecinos de Santo Domingo tenían acceso, en el salón se presentaban discusiones que pudieran cultivar el espíritu humano, evitando siempre las que fueran de temas políticos o religiosos.

Para acercarse a la obra de Carrasquilla, es necesario entender que el artista es alguien que nace con capacidades que lo hacen diferente a los otros, pero también es necesario tener en la cuenta que el escenario donde crece y se desarrolla el artista es el que permea y ayuda a fundamentar su arte, alimentándolo con vivencias y personajes que lo hacen singular y único en comparación al de otros artistas.

Es justamente esa la labor que cumple la familia de don Tomás y la sociedad dominicana en la obra del artista, la forma en la que se desarrolla su vida. Una de las mayores obras de Carrasquilla es su propia vida, la cual no hubiere sido la misma si la mitad de ella no se desenvuelve en Santo Domingo, las posibilidades que tuvo para acceder a libros, de vivir en una comunidad en la que todos sus vecinos se conocen, que también recibía permanentemente visitantes y nuevos vecinos con nuevas historias, un pueblo próspero que privilegiaba la educación y brindaba diferentes oportunidades de empleo a sus hijos.

Ese es el pueblo donde nace y crece Carrasquilla, una comunidad que le entregó sus mejores valores y le ofreció un mundo mágico en el cual vivir y otro nuevo en medio de historias y cuentos, el mismo que en la juventud del artista, después de salirse de la universidad lo recibe nuevamente y le ofrece diferentes empleos, secretario del juzgado y de la notaria, juez municipal y del Distrito, sastre, concejal y hasta maestro de la escuela. Es por ello que don Tomás que era experto en reconocer las cosas, en su momento más alto de gloria y reconocimiento, cuando se conoce ganador del premio Vergara y Vergara, informa que no puede asistir a recibirlo por su estado de salud pero envía quien reclame el premio y a la vez recuerda a Santo Domingo (Levy, 1958, p. 60).

“porque... me encontraba tullido, sujeto a esta silla haciendo el papel de Prometeo, y no me llama la atención servirle de espectáculo a nadie”. Razones todas estas que le hicieron delegar su personal representación en el doctor Miguel Moreno Jaramillo, el 16 de marzo de ese año: “¿Quién si no tú puede representarme con más propiedad y gallardía? No lo hagas por mí; hazlo por Santodomingo, nuestra breña natal, y por lo manes venerables de tantos seres queridos”...

Fuentes

- Archivo del Concejo municipal Santo Domingo Antioquia (ACMSD)
- Carrasquilla, T. (2008). Obra completa, volumen 1. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia
- Levy, K. (1958). Vida y obras de Tomás Carrasquilla, Medellín: Editorial Bedout
- Monsalve, J. (1927). El municipio de Santo Domingo. Bogotá: Casa editorial Santafé, [Versión electrónica] recuperado el 10/10/2012 desde http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/21/21_2130641527.pdf
- Moreno, M. (1960). Dos novelistas y un pueblo. Medellín: Bedout
- Rendón, F. (1992). Novelas y relatos. Edinaldo Ltda. Autores antioqueños